

**“BOSHLANG’ICH SINIF ONA TILI VA O’QISH SAVODXONLIGI DARSLARINI
INGLIZ TILI BILAN INTEGRATSIYALASH” MAVZUSI DOIRASIDA KUZATUV
VA EKSPERIMENT METODLARIDAN FOYDALANISH**

*Xurramova Lobarxon Akramjonovna
Nizomiy nomidagi TDPU magistranti.*

Annotatsiya. ushbu maqola Yangi O‘zbekiston muhitida boshlang‘ich ta‘lim ona tili va o‘qish savodxonligi darslarini ingliz tili bilan integratsiyalash maqsadida amaliy metodlardan qay yo‘sinda foydalanish hamda ularni tadbiq etish texnologiyasi haqida bo‘lib, ushbu metodlar yordamida mavzu doirasi kengayishi yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: boshlang‘ich sinf, ona tili va o‘qish savodxonligi darsliklari, mashq daftar, topshiriqlar, ingliz tili, integratsiya, tadqiqot metodlari, kuzatuv, eksperiment.

Abstract. this article is about the use of practical methods and the technology of their implementation in order to integrate the native language and reading literacy classes with English in the environment of New Uzbekistan, and the scope of the topic with the help of these methods expansion is explained.

Key words: elementary school, mother tongue and reading literacy textbooks, workbook, assignments, English language, integration, research methods, observation, experiment.

Аннотация. в данной статье речь идет об использовании практических методов и технологии их применения с целью интеграции начального образования родного языка и уроков грамотности чтения с английским языком в условиях Нового Узбекистана.

Ключевые слова: начальный класс, учебники по родному языку и грамоте чтения, рабочая тетрадь, задания, английский язык, интеграция, методы исследования, наблюдение, эксперимент.

O‘zbekiston Respublikasi “Xalq ta‘limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi” O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-sentyabrdagi "Xalq ta‘limini boshqarish tizimini takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida"gi PF-5538-son Farmoni ijrosi yuzasidan ishlab chiqilgan umumiy doiralarda mavjud darsliklarning eskirganligi, yangi avlod darsliklarini yaratish lozimligi borasida ko‘rsatma beriladi. Ushbu jarayon aynan boshlang‘ich sinf darsliklari doirasida boshlangan bo‘lib, umumiy o‘rta ta‘limning ushbu bosqichi darsliklari o‘zaro bir-biriga integratsion mutanosiblik asosida tuzilayotganligining guvohi bo‘lish mumkin. Respublika bo‘ylab tuzilgan maxsus komissiya a‘zolari ham boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari ekanligi aynan e‘tiborga molik bo‘lib, ular o‘zlarining kuzatuvchanlik hamda tajribalari yordamida yangi darsliklar asnosida tajriba-sinov darslarini tashkil qilishmoqda.

Magistr sifatida boshlang‘ich sinf darsliklarini erkin kuzatish davomida ularni tuzish tizimida xilma-xillikning yo‘qligi ularni yaratish va nashr qilishda monopolizatsiyalashgan omil bo‘lib qolayotganligining hamda ularning mazmuni, metodikasi va nashr sifatiga salbiy ta‘sir etayotganligining, davlat ta‘lim standartlarining kompetensiyaviy yondashuvga asoslanganligiga qaramasdan, o‘qitish va baholash metodlari, shuningdek darsliklar va boshqa o‘quv materiallari asosan axborotni yodlash hamda bayon qilishga qaratilganligining, ya‘ni tanqidiy fikrlash, axborotni mustaqil izlash va tahlil qilish ko‘nikmalari zamirida boshqa malakalarni rivojlantirishga to‘sqinlik qilayotganligining bevosita guvohi bo‘ldik. Shuningdek, foydalanilayotgan darsliklar sifatini oshirish, xorijiy o‘quv qo‘llanmalarini qo‘shimcha yoki muqobil o‘quv materiallari sifatida qo‘llash amaliyotini yo‘lga qo‘yish fursati kelganligini ham ta‘kidlab o‘tish joizdir.

2021-2022 o'quv yilining sentabr oyidan birinchi va ikkinchi sinflarga qo'llanilishi boshlangan "Ona tili va o'qish savodxonligi" darsligi yuqoridagi bir qator talablarni bajarish uchun tashlangan amaliy qadamlardan biri bo'ldi. Shuni ham alohida aytib o'tish joizki, ushbu darslik natijasida butunlay yangicha shakldagi, xalqaro baholash tizimlaridagi bo'limlar asosida yaratilgan integral fan yuzaga keldi.

Ushbu fikrimiz isbotini kuzatuvlarimiz asosida to'plangan natijalarda guvohi bo'lishingiz mumkin, ya'ni ona tili va o'qish savodxonligi fanini o'qitishda asosiy e'tibor o'quvchida tilga doir besh ko'nikmalar:

12. o'qib tushunish,
13. tinglab tushunish,
14. nutq so'zlash,
15. yozish,
16. grammatik savodxonlikni shakllantirishga qaratilganligi milliy ta'lim tizimimizda tub burilish yasay oladi deyish mumkin. Kuzatishlarimiz asosida shuni ham alohida ta'kidlab o'tish joizki, yuqoridagi besh ko'nikma tillarni o'qitishda asosiy dasturamal bo'lib kelmoqda, xususan ingliz tilini o'qitish ham yuqoridagi ko'nikmalarga asoslangan holda olib boriladi, mazkur besh qolip asosida olib boriladigan til darslarida samaradorlik o'ta yuqori darajada bo'layotganligini hamda xalqaro xorijiy tillarni baholash ham aynan yuqoridagi bosqichlarda ketma-ketlik asosida tashkillashtirilayotganligining guvohi bo'lyapmiz.

Bundan tashqari, ushbu ko'nikmalar orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarini voqea-hodisalarni kuzatish, anglash, qiyoslash, sinab ko'rish, shuningdek analiz va sintez qilishga o'rgatish ularda ijodiy va tanqidiy tafakkurni, fikrlash doiralarini rivojlantirish zamirida dunyoqarashlarini ham kengaytirishga juda katta yordam beradi. Yaratilgan "Ona tili va o'qish savodxonligi" fani ushbu maqsadlarni amalga oshirishga xizmat qiladi.

O'qish savodxonligini o'rgatishda kommunikativ yondashuv, ya'ni tilning muloqot vazifasi birlamchi hisoblanib, integral faoliyatga yo'naltirilgan, onglilik, kashfiyotchilik, farqli va tanqidiy yondashuvlar e'tiborda bo'lishi lozimligi ta'kidlanadi. Ona tili va o'qish savodxonligi fanini o'qitishda o'ziga xos tamoyillar belgilangan bo'lib, to'rtinchi tamoyilda o'qish savodxonligi doirasida o'quvchida to'g'ri, tez, ongli, ifodali o'qish malakalarini shakllantirish, ularni oddiy kitobxon darajasidan chuqur mulohaza yurituvchi, ijodkor kitobxon darajasiga ko'tarish; o'qish orqali tevarak-atrof, borliq haqidagi bilimlarini kengaytirish, ularning dunyoqarashini boyitish; tafakkurida elementar adabiy tushunchalarni shakllantirish; har qanday uslubdagi matnni o'qish va uni anglash, tanqidiy hamda kreativ fikrlash ko'nikmasini oshirish nazarda tutilganligi ko'rsatib o'tilgan.

Yangi darslik uchun tanlangan matnlar va she'rlar esa bolaning ijtimoiy hayotga kirishib keta olishida ko'maklashadigan, ham badiiy, ham informativ, ham ilmiy-ommabop uslubdagi matnlardan iborat. Amaldagi darsliklarda tinglab tushunish kompetensiyasini rivojlantirish uchun topshiriqlar ajratilmagan bo'lsa, yangisida bu kompetensiyasini rivojlantirish uchun har bir mavzuga alohida topshiriqlar ishlab chiqilgan. O'qib tushunish kompetensiyasini rivojlantirish uchun ajratilgan topshiriqlar esa, asosan, matnda ochiq ifodalangan ma'lumotlarga, yoki didaktik elementlarga qaratilar edi..

Endi esa darslikda o'qib tushunish kompetensiyasining barcha qismlarini qamrab oladigan savol va topshiriqlar bo'ladi. Shu paytgacha ona tilini o'qitishdan maqsad tilning grammatikasini o'rgatish, til strukturasi qoidalarni yod oldirish edi. Yangi darslikda eng muhim qoidalargina qoldirilgan.

Rang-barang tasvirlar va qiziqarli topshiriqlarga ko'proq urg'u berilgan. Misol sifatida, birinchi sinf darsligidan quyidagi namunalarni keltirish o'rindir:

MENING OILAM

Rasmlarga qarang.
Har biriga mos so'zlarni toping.

ota, bobo, buvi, ona, aka, oyi, singil, opa, dada, o'g'il, bola, nabira, chaqaloq, uka, qiz

HOSHIMJONNING OILASI

1 Tanishib qo'yaylik: otim – Hoshim, erkalatib chaqirmoqchi bo'lsangiz, Hoshimjon deb aytasiz. Familiyam – Ro'ziyev, Ro'zivoiy traktorchining o'g'liman.

2 Ruxsat bersangiz, oilamiz haqida ikki-uch og'iz so'zlab o'tsam: dadam qishlog'imizda traktorchilik qiladi. Oyim bo'lsa uyimizdan uch yuz metr naridagi fermada sigir sog'adi.

1 Bir rasimga bir nechta so'z mos kelishi mumkinmi? Nega shunday?
2 Sizing oilangizda kimlar bor?

Namunalardan anglashimiz mumkinki, mavzular milliy qadriyatlarga asoslangan holda ketma-ketlik asosida integratsiyalashtirilgan. Ushbu mavzudagi topshiriqlarga e'tibor qiladigan bo'lsak, o'quvchilarda avvalo insonparvarlik tamoyiliga urg'u berilmoqda, undan so'ng bir nechta o'quvchini faollikka, mantiqiy fikrlashga undovchi topshiriqlar berilmoqda.

Tinglab tushunish ko'nikmasini shakllantiruvchi vazifa ham berilmoqda. Bu kabi o'zaro aloqadorlik kichik maktab yoshidagi o'quvchilarni bir tushuncha yoki atamani har tomonlama ochib berib, tushunishga undaydi.

Ahamiyatli tomoni endi o'qituvchilar uchun "O'qituvchi kitobi", o'quvchilar uchun esa "Mashq daftari" ham bo'ladi. Eski darsliklar til strukturasi o'rgatishga qaratilgan. Yangi darsliklarda esa til strukturasi ko'ra, tilning leksikologik, semantik tomonlariga urg'u berilgan. Ya'ni asosiy e'tibor so'z, uning ma'nolari, o'rindoshlari, qo'llanish o'rinlari, lug'at boyligi kabi tomonlarga qaratilgan. Amaldagi darslikdan o'rin olgan matnlarda bola yoshiga mos bo'lishidan ko'ra, didaktik ahamiyatiga urg'u berilgan. Taqdim etilayotgan didaktika esa yoshga mos, qiziqarli mavzulardagi matnlar hamda she'rlarga singdirilgan. Yangi darsliklarda bolaning tushunishi uchun qiyin bo'lgan so'zlar darslikning orqa qismida maxsus lug'atga joylashtirilgan. Bundan tashqari ular ustida alohida mashqlar ishlab chiqilgan.

Tayyorlanayotgan darsliklarda gapdan to'yxlit matn yaratishgacha bo'lgan jarayon tizimli ravishda ishlab chiqilgan. Yangi darslikda uyga vazifalar mavjud emas. Nutqiy mavzular asosida izchillikda bir-birini to'ldiradigan, o'zi izlanib topishga qaratilgan nostandart mashq va topshiriqlar ishlab chiqilgan. Ma'lum mavzu doirasida assotsiativ tasavvur darajasidan og'zaki yoki yozma matn yaratish darajasiga olib chiqishga qaratilgan ta'lim mazmuni ishlab chiqilgan. Badiiy matnlar bilan ishlashda muallifning so'z qo'llash mahorati amaliy topshiriqlar orqali ochib berilgan.

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich sinflarda "Ona tili va o'qish savodxonligi" darsliklarida o'zbek tili va ingliz tili integratsiyalashuvi natijasidagi muqobillashtirilgan, eksperimental metodlardan foydalanish milliy tilimizni xalqaro standartlarga moslashtirishni yanada tezlashtiribgina qolmay, o'quvchilarimiz ongida butun dunyoni o'z qarashlari bilan mustaqil idrok qila oladigan, tashabbuskor yangi davr o'quvchisini yaratishi shubhasizdir. Ushbu jarayon turli kuzatuv hamda eksperimental tadqiqot usullaridan foydalangan holda olib borilayotganligi yaqin yillarda, albatta, o'zining natijalarini ko'rsatadi. Zero, ta'lim sohasidagi hech bir usul o'zining isbotini topmasdan qolmaydi hamda yangidan yangi ta'limiy islohotlarga zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tiziminin 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 5 sentyabrdagi "Xalq ta'limini boshqarish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF- 5538-son Farmoni ijrosi yuzasidan ishlab chiqilgan umumiy doidalar (3-sahifa).
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida" 2018-yil 8-dekabrda 997-son qarori.
3. Asaqarova M. "Boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'qish va matnni tushunish ko'nikmalarini rivojlantirish" Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. Namangan.-2020. 15-sahifa.
4. Xalqaro tadqiqotlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini baholash (Boshlang'ich sinf o'qituvchilari, metodistlar va soha mutaxassislari uchun metodik qo'llanma). Ta'lim inspeksiyasi huzuridagi Ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazi. Toshkent, 2019-yil, 92 bet. 16-bet.
5. Ona tili va o'qish savodxonligi. 1-qism [Matn]: darslik 1-sinf uchun / K. Mavlonova [va boshq.]. – Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2021. – 104 b.